

Arşivden Bir Ben-Anlatısı/ An Ego-Document from the Ottoman Archives

Sultan III. Ahmed'e (ö. 1736) ait Beyaz Üzerine Hatt-ı Hümayun

ŞADUMAN TUNCER (haz.)

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Istanbul University, Faculty of Letters, Department of History

(sadumantuncer@hotmail.com), ORCID: 0000-0002-1910-3507

Geliş Tarihi / Date of Arrival: 25.03.2023

Kabul Tarihi / Date of Acceptance: 13.04.2023

Tuncer, Şaduman. "Sultan III. Ahmed'e (ö. 1736) Ait Beyaz Üzerine Hatt-ı Hümayun."

Ceride 1: 1 (Haziran/June 2023): sayfa/pp. 204-205

DOI:

“Benim Vezîrim, ne mertebe telhîsin mazmûnundan mesrûr oldum ki kilk [mürekkep] ile ta'bîr idemem. Tabî'atım gayet fenâ. Bir cüz'î şeyden yüreğim güm güm öter. Ben de âcizim ammâ ne ideyim böyle halk olmuşum. Hümâşâh Kadın'ı şimdi gönderdim. Ve ben akşamdan sonra varırım. Kapuda ağa beklesün. Siz yukarıda bekleyesiz. Hak te'âlâ cümlemizin birbirlerimize kem günlerin göstermeye. Âmîn yâ mucîbe's-sâ'ilîn. Sultân kızımın dîde-i şeriflerin bûs iderim ve vâlidelerine derûnî muhabbet üzere selâm [u] du'â iderim. Kethüdâ kadına dahi selâm iderim. Ta'âm hâzır etmeyesiz. Ekl idüp giderim. Yalnız gitmem. Dört beş âdem ile giderim. Ma'lûm ola.”

